

Detalierea termenilor folosiți în Legea Cercetării și a relației acestora cu terminologia din legislația europeană a cercetării și inovării

Alexandru Dan Corlan

versiune preliminară, 21 iunie 2021

Cuprins

1	Cercetare științifică și dezvoltare experimentală	3
2	Inovare	5
3	Cercetare–dezvoltare, cercetare-dezvoltare-inovare, cercetare-dezvoltare și inovare	8
4	Activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării	10
5	Patrimoniu științific național	10
6	Infrastructură de cercetare	12
7	Infrastructură de transfer tehnologic	13
8	Specializare inteligentă	14
8.1	Cadru politic strategic	14
8.2	Strategie de specializare inteligentă	15
9	Alți termeni nedefiniți care apar în lege	15
9.1	Cercetare-dezvoltare de interes național	15
9.2	Documentația științifică de interes național	16

9.3	Granturi de cercetare	16
9.4	Rezultatele cercetărilor care sunt proprietate publică a statului	16
9.5	Activitățile de cercetare-dezvoltare, care nu au drept scop obținerea de profit	16
9.6	Potențialul uman de CD, baza de cunoștințe în domeniu	17
9.7	persoanele cu studii superioare din domeniu	17
9.8	Institute de cercetare vs institute de cercetare-dezvoltare	18
9.9	Colective de cercetare, probleme din cadrul contractelor de cercetare	18
9.10	Clasificare, evaluare, certificare (a instituțiilor de cercetare)	18
9.11	Gradul de aplicabilitate	18
9.12	Baza materială	19
9.13	Criterii de capabilitate, sistem competițional	19
9.14	Conducătorii și realizatorii de proiecte și de părți din acestea	19

1 Cercetare științifică și dezvoltare experimentală

Acești termeni sunt definiți în legea cercetării (LC) prin traducerea enunțurilor din Manualul Frascati (MF), ediția 2002. Manualul Frascati cuprinde definițiile și metodologiile statistice obligatorii la nivelul țărilor UE și OECD pentru încadrarea activităților de cercetare-dezvoltare, prin urmare legislația românească trebuie să adopte aceleași categorii.

Forma în limba engleză, din MF, ediția 2015, pag 29:

Basic research is experimental or theoretical work undertaken primarily to acquire new knowledge of the underlying foundation of phenomena and observable facts, without any particular application or use in view.

Applied research is original investigation undertaken in order to acquire new knowledge. It is, however, directed primarily towards a specific, practical aim or objective.

Experimental development is systematic work, drawing on knowledge gained from research and practical experience and producing additional knowledge, which is directed to producing new products or processes or to improving existing products or processes. This manual follows the SNA convention in which 'product' refers to a good or a service. Further, throughout the manual, 'process' refers to the transformation of inputs to outputs and to their delivery or to organisational structures or practice.

Pe lângă acestea acestea, în glosarul MF2015, mai găsim:

Oriented basic research is basic research carried out with the expectation that it will produce a broad base of knowledge likely to form the basis of the solution to recognised or expected current or future problems or possibilities.

În ediția anterioară a MF, din 2002, la pagina 30, găsim definiții identice pentru cercetarea fundamentală și cea aplicativă, dar una diferită pentru dezvoltarea experimentală:

Experimental development is systematic work, drawing on existing knowledge gained from research and/or

practical experience, which is directed to producing new materials, products or devices, to installing new processes, systems and services, or to improving substantially those already produced or installed.

La acestea, se adaugă definiția de “cercetare industrială”, prezentă în regulamentul 651/2014 al Comisiei Europene (REG651/14), regulament dedicat ajutorului de stat, definiție care se suprapune aparent peste “cercetarea aplicativă”, dar cu accentuarea intenției de a căuta acele cunoștințe noi care sunt necesare pentru elaborarea unor noi produse, procese și servicii:

REG651/14 85. “cercetare industrială” înseamnă cercetare sau investigație critică planificată în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii sau pentru realizarea unei îmbunătățiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de părți componente pentru sisteme complexe și poate include construcția de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfețe simulate ale sistemelor existente, precum și de linii pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială și, în special, pentru validarea tehnologiilor generice;

Forma din Legea Cercetării, introdusă prin OG6/2011 (cu patru ani înainte de apariția versiunii MF2015):

1. Cercetarea fundamentală - activitățile experimentale sau teoretice desfășurate, în principal, pentru dobândirea unor cunoștințe noi cu privire la fundamentele fenomenelor și faptelor observabile, fără a se urmări, în mod particular, aplicarea sau utilizarea practică imediată.
2. Cercetarea aplicativă - investigația originală desfășurată pentru dobândirea de cunoștințe în vederea unui obiectiv practic, specific.
3. Dezvoltarea experimentală - activitatea sistematică, plecând de la cunoștințe rezultate din cercetare și/sau de la experiența practică, care urmărește producerea de noi materiale, produse sau dispozitive, instituirea de noi procese, sisteme și servicii sau îmbunătățirea substanțială a celor existente.

Definițiile din LC, introduse în 2011, sunt traduceri ale definițiilor din MF, ediția 2002.

Noutatea din MF2015, la dezvoltarea experimentală, este că definiția din LC și din MF2002 pare a sugera că rezultatul activității ar putea consta în materiale, produse, dispozitive etc. În schimb, în eununțul din MF2015 clarifică faptul că rezultatul dezvoltării experimentale constă în cunoștințe, dar cunoștințe cu o anumită utilitate. Chiar dacă în cursul dezvoltării experimentale se realizează prototipuri, eșantioane de materiale, programe de calculator, acestea au un scop demonstrativ pentru o metodă, care se perfecționează prin această dezvoltare, metodă care este descrisă într-un document (de exemplu, într-un brevet) și care constă în cunoștințele respective—despre cum să facem un material, un aparat etc.

Enunțurile din MF2015 sunt completate, și calificate, cu un set de caracteristici care nu apar în LC. Pentru a se încadra la activitate de cercetare-dezvoltare,

The activity must be:

- novel
- creative
- uncertain
- systematic
- transferable and/or reproducible.

Aceste caracteristici, simultan obligatorii, sunt explicate pe larg, cu exemple, în MF și trebuie interpretate în sensul din MF.

În concluzie, definiția dezvoltării experimentale ar trebui actualizată la enunțul din MF2015. S-ar putea introduce definiția “cercetării industriale” care este acea parte a cercetării aplicative/dezvoltării experimentale care este orientată către susținerea inovării.

În general, aceste schimbări de formulare, de la MF2002 la MF2015, nu reflectă o schimbare a conținutului și delimitării celor trei concepte. Întreg manualul este dedicat clarificării acestui conținut și al acestei delimitări, precum și a utilizării lor în practică, enunțurile încercând doar să le sintetizeze cât mai pe scurt, cu cât mai mic risc de eroare în interpretare, pentru practicienii statisticii cercetării.

Enunțul din MF2015 este, în această privință, mai clar.

2 Inovare

O situație similară, dar mai severă, se întâlnește în Manualul Oslo. Definițiile privind inovarea, în editia 2018 (MO, MO2018), pagina 20 și următoarele, sunt:

An innovation is a new or improved product or process (or combination thereof) that differs significantly from the unit's previous products or processes and that has been made available to potential users (product) or brought into use by the unit (process).

Innovation activities include all developmental, financial and commercial activities undertaken by a firm that are intended to result in an innovation for the firm.

A product innovation is a new or improved good or service that differs significantly from the firm's previous goods or services and that has been introduced on the market.

A business process innovation is a new or improved business process for one or more business functions that differs significantly from the firm's previous business processes and that has been brought into use by the firm.

În LC găsim următoarele definiții, introduse în 2011:

4. Inovarea - implementarea unui produs, serviciu sau proces nou sau substanțial îmbunătățit ori a unei metode de marketing sau afaceri noi, în activitatea practică, în organizarea locului de muncă ori a relațiilor externe.

5. Inovarea de produs - introducerea în circuitul economic a unui produs sau serviciu care este nou ori îmbunătățit substanțial în privința caracteristicilor și utilizărilor sale. Îmbunătățirile substanțiale pot fi ale specificațiilor tehnice, ale componentelor sau materialelor, ale programelor de calculator încorporate, ale utilizării sau ale altor caracteristici funcționale.

6. Inovarea de proces - punerea în aplicare a unei metode de producție sau de distribuție noi sau îmbunătățite considerabil, care implică schimbări semnificative în ceea ce privește tehnicile, echipamentele și/sau programele de calculator.

Definițiile LC sunt traduse în general cuvânt cu cuvânt, dar și cu unele adăugiri, din ediția 2005 a Manualului Oslo (MO2005), pag 45 și următoarele, unde găsim:

146. An innovation is the implementation of a new or significantly improved product (good or service), or process, a new marketing method, or a new

organisational method in business practices, workplace organisation or external relations.

149. Innovation activities are all scientific, technological, organisational, financial and commercial steps which actually, or are intended to, lead to the implementation of innovations. Some innovation activities are themselves innovative, others are not novel activities but are necessary for the implementation of innovations. Innovation activities also include R&D that is not directly related to the development of a specific innovation.

156. A product innovation is the introduction of a good or service that is new or significantly improved with respect to its characteristics or intended uses. This includes significant improvements in technical specifications, components and materials, incorporated software, user friendliness or other functional characteristics.

163. A process innovation is the implementation of a new or significantly improved production or delivery method. This includes significant changes in techniques, equipment and/or software.

Observăm o serie de diferențe între aceste definiții. Prin “inovation”, în sensul MO2005, se înțelege procesul sau produsul/serviciul nou. În sensul LC, prin “inovare” se vorbește de ‘implementarea’ produsului, adică se poate înțelege, în mod greșit, producția lui. Producția (dacă este repetată, spre exemplu este de serie), prin excelență, nu este o activitate pe care să se bazeze inovarea ci o utilizare a inovării apărute ca rezultat al unor activități inovative anterioare. Activitățile de inovare sunt definite distinct de inovare în MO2005, dar această definiție nu apare în LC. Distincția între inovare și activitățile de inovare ar fi evidențiat diferența de gen între cele două.

Inovarea de produs este definită în MO2005 ca ‘introducere’ dar în LC apare ‘introducere în circuitul economic’, deși niciun termen asimilabil cu “circuit economic” nu apare în MO. Această calificare adițională s-ar putea interpreta greșit ca incluzând activitățile obișnuite de producție de serie și vânzări în activitatea inovativă. Inovarea de proces este definită în LC ca “punere în aplicare” a unui proces nou, în vreme ce în MO2005 este definită ca “implementation”. Oricum ar fi, versiunea din LC sugerează ca ar fi vorba de utilizarea unui proces nou, care preexistă, sau cel puțin

preexistă descrierea acestuia, și nu de procesul nou în sine sau de activitățile din care a rezultat, anterior, acea noutate.

Prin coroborarea acestor particularități de traducere se poate construi argumentația falsă că aproape orice activitate s-ar încadra la inovare.

În orice caz, enunțurile actualizate din MO2018 evidențiază foarte clar distincția între ‘inovare’ ca produs sau proces nou și ‘activități de inovare’ care activități care au drept scop realizarea inovării, adică a produsului sau procesului nou, nefiind vorba de simpla utilizare unei inovații preexistente—care ar putea desemna, până la urmă, întreaga activitate economică și socială.

Considerăm că este necesară actualizarea acestor definiții după formă din MO2018.

3 Cercetare–dezvoltare, cercetare-dezvoltare-inovare, cercetare-dezvoltare și inovare

Termenul de “cercetare–dezvoltare” din LC este definit în art. 2, astfel:

LC Art. 2 (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde cercetarea științifică, dezvoltarea experimentală și inovarea bazată pe cercetare științifică și dezvoltare experimentală. Cercetarea științifică cuprinde cercetarea fundamentală și cercetarea aplicativă.

În schimb, MF2015 prevede (pag. 29):

The term R&D [research and development] covers three types of activity: basic research, applied research and experimental development.

MF2002 are un enunț identic (pag. 30, paragraful 64).

“Inovarea bazată pe cercetare științifică și dezvoltare experimentală” nu apare în acest enunț. Sensul acestei sintagme, de asemenea, nu este explicat nicăieri în altă parte, dând naștere la interpretări.

Împreună cu confuziile posibile din traducerile enunțurilor inovării, care ar putea fi interpretate că inovarea înseamnă aproape orice activitate, inclusiv producție sau vânzări, formularea de mai sus ar putea fi interpretată că cercetarea-dezvoltarea ar putea încadra orice activitate, pentru că aproape orice activitate a omului modern

folosește un rezultat de cercetare obținut cândva, anterior, deci este într-un fel 'bazată' pe cercetare-dezvoltare.

Din astfel de excursii se poate argumenta ca fondurile de cercetare-dezvoltare pot fi folosite, practic, pentru orice—ceea ce ar face dificilă finanțarea cercetării propriuzise.

Pentru a evita astfel de interpretări și a acorda cele două definiții, trebuie să observăm că activitățile din care rezultă inovarea, care au drept scop introducerea de noi produse și procese, includ activități de cercetare-dezvoltare, efectuate tot în acel scop, și alte activități creative care nu îndeplinesc cele cinci caracteristici obligatorii ale celor de cercetare-dezvoltare.

Prin urmare, în limitele definiției din MF, definiția din LC trebuie interpretată ca incluzând în cercetare-dezvoltare și activitățile de cercetare științifică și dezvoltare experimentală făcute cu intenția unui impact inovativ, adică urmărind introducerea ulterioară a unui produs, serviciu sau proces care conferă avantaj competitiv pe o piață.

Conform Manualului Oslo (MO) ediția 2018, care cuprinde metodologia de referință pentru statistica inovării în OECD/UE, pag 34-35:

The chapter identifies eight types of activities that firms can undertake in pursuit of innovation, although many of these largely knowledge-based activities can also be carried out for other, more general purposes:

- R&D activities
- engineering, design and other creative work activities
- marketing and brand equity activities
- intellectual property (IP) related activities
- employee training activities
- software development and database activities
- activities relating to the acquisition or lease of tangible assets
- innovation management activities.

Astfel, dacă termenul 'cercetare-dezvoltare' din LC este să se suprapună peste cel din MF, 'inovarea bazată pe cercetare științifică și dezvoltare experimentală' trebuie să se refere la prima din cele 8 categorii de activități prin care organizațiile urmăresc inovarea.

Mai observăm utilizarea frecventă pe parcursul legii a sintagmelor ‘cercetare-dezvoltare-inovare’ sau ‘cercetare-dezvoltare și inovare’ care nu au sens dacă inovarea face parte din cercetare-dezvoltare. Ideal, însă, nu avem nevoie să recurgem la astfel de explicații ci într-o versiune ulterioară a legii ar fi preluată exact încadrarea din MF2015, adică cercetare-dezvoltare cuprinde cercetare științifică (fundamentală sau aplicată) și dezvoltare experimentală.

4 Activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării

Din formulările MF2015 și MO2018, rezultă o distincție de gen între inovare și cercetare-dezvoltare: cercetarea-dezvoltarea este o categorie de activități, în vreme ce inovarea este un efect urmărit de firme.

Această distincție este implicată și în formularea din LC “activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării” (de exemplu, art. 58) care implică faptul că inovarea este un efect, nu o activitate în sine.

În alte părți ale LC, această distincție nu mai este evidentă:

LC Art 3(3) Guvernul promovează, susține, dezvoltă și stimulează activitatea de cercetare-dezvoltare de interes național, scop în care: a) adoptă politici de stimulare și coordonare la nivel național a activității de cercetare-dezvoltare și inovare;

Încă în alte părți, distincția e și mai tranșantă:

ART. 55 (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare prevede anual în proiectul bugetului propriu resursele financiare necesare realizării politicilor în domeniul cercetării și în domeniul stimulării inovării.
(2) În bugetul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare se înscrie o sumă globală de la bugetul de stat pentru realizarea programelor prevăzute în Planul național.

5 Patrimoniu științific național

Acest termen, nedefinit în lege, este menționat în art. 3(3) c) din LC:

LC Art. 3(3) c) elaborează politici și emite reglementări pentru crearea în economie a unui mediu favorabil, protecția *patrimoniului științific național*, pentru difuzarea, absorbția și valorificarea rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare în scopul dezvoltării economice durabile, al creșterii bunăstării și calității vieții, al îmbogățirii *patrimoniului național și internațional al cunoașterii*.

Avem, așadar, patrimoniul științific național, patrimoniul național al cunoașterii și patrimoniul internațional al cunoașterii.

Termenul de “patrimoniu” (fără “științific” sau “al cunoașterii”) apare la art. 14 și art. 17 și în alte locuri:

LC. Art 14 (3) Unitățile de cercetare-dezvoltare privatizate nu pot păstra în patrimoniu documentațiile, colecțiile sau bazele de date de interes național acumulate până la data privatizării. Aceste documentații, colecții sau baze de date de interes național, stabilite conform prevederilor art. 75 alin. (3), se depun la institutele naționale sau la instituțiile publice desemnate în acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

LC. Art 14 (4) În cazul brevetelor de invenție cu obiect care se încadrează în categoria celor prevăzute la alin. (3) sau care conțin informații clasificate, calitatea de titular al acestora se transmite institutelor naționale sau instituțiilor publice de cercetare-dezvoltare desemnate în acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

LC. Art 17 (3) Institutul național are patrimoniu propriu și administrează patrimoniul public și privat al statului pentru asigurarea desfășurării activității și funcționează în coordonarea unui organ de specialitate al administrației publice centrale.

LC. Art 19 (1) Prin actul de înființare al institutului național se stabilesc denumirea și sediul principal, obiectul de activitate, patrimoniul și organul administrației publice centrale în coordonarea căruia funcționează și se aprobă regulamentul de organizare și funcționare.

La articolul 39, găsim un alt termen înrudit, “patrimoniul tehnico-științific românesc”.

LC. Art. 39 (1) Strategia națională stabilește obiectivele de interes național și cuprinde mijloacele pentru realizarea acestora. Obiectivele principale ale Strategiei naționale sunt:

...

c) protecția patrimoniului tehnico-științific românesc;

Termenul de “patrimoniu”, conform DEX, înseamnă:

PATRIMÓNIU, patrimonii, s. n. 1. (Jur.) Totalitatea drepturilor și a obligațiilor cu valoare economică, precum și a bunurilor materiale la care se referă aceste drepturi, care aparțin unei persoane (fizice sau juridice); (sens curent) bun moștenit prin lege de la părinți (sau de la rude); avere părintească. ◇ Separație de patrimoniu = separare legală a bunurilor personale ale cuiva de bunurile moștenite sau a averii soțului de zestrea soției. 2. Totalitatea bunurilor care aparțin colectivității și sunt administrate de către organele statului; bun public. ◇ Bunuri spirituale care aparțin întregului popor (fiind transmise de la strămoși); moștenire culturală; p. ext. bunuri spirituale, culturale etc. care aparțin omenirii întregi. — Din lat. patrimonium, ff. patrimoine.

<https://dexonline.net/definitie-patrimoniu>

Astfel, patrimoniul științific național ar putea să însemne totalitatea bunurilor fizice și culturale (așa cum e folosit la art. 14 (3)) de natură științifică.

Termenul “tehnico-științific” implică o arie mai largă de întindere decât patrimoniul științific; la fel patrimoniul “cunoașterii” care include o parte a patrimoniului științific și a celui tehnic, dar implică și alte zone, cunoașterea științifică fiind doar o parte a cunoașterii în general.

În fine “național” și “românesc” sunt doi termeni care nu se suprapun neapărat și utilizarea lor alternativă este de asemenea creatoare de confuzii.

6 Infrastructură de cercetare

Un termen folosit în legislația secundară, de exemplu în normativele privind “Comitetul Român pentru Infrastructuri de Cercetare” este “infrastructură de cercetare”, dar acest termen nu e definit în LC. Conform Regulamentului Comisiei Europene 651/2014, definiția infrastructurii de cercetare este:

91. “infrastructură de cercetare” înseamnă instalații, resurse și servicii conexe utilizate de comunitatea științifică pentru a desfășura activități de cercetare în domeniile sale respective și cuprinde principalele echipamente sau seturi de instrumente științifice, resurse de cunoștințe precum colecții, arhive sau informații științifice structurate, infrastructurile generice bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor cum ar fi rețelele, materialul informatic, programele de software și instrumentele de comunicare, precum și orice alte mijloace necesare pentru desfășurarea activităților de cercetare. Asemenea infrastructuri pot fi “localizate” într-un singur sit sau “distribuite” (o rețea organizată de resurse), în conformitate cu articolul 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009 din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) (40);

Se observă că acest termen pare a avea un gen comun cu “patrimoniu” doar că include și “servicii conexe” a căror apartenență la “patrimoniu” pare implauzibilă.

Apare însă o specializare: sunt acele instalații, resurse și servicii *utilizate de comunitatea științifică pentru a desfășura activități de cercetare*, în vreme ce elementele de patrimoniu nu au neapărat acest scop sau această utilitate, chiar dacă sunt “științifice”.

7 Infrastructură de transfer tehnologic

LC. Art. 85 (1) Statul susține dezvoltarea infrastructurii de inovare și transfer tehnologic, la nivel național, regional și local, prin crearea de:

- a) centre și servicii specializate pentru asistență și informare științifică și tehnologică, precum și pentru diseminarea, transferul și valorificarea rezultatelor cercetării;
- b) zone și infrastructuri cu facilități speciale pentru înființarea și funcționarea de agenți economici inovativi, care dezvoltă și aplică tehnologii noi, infrastructuri care pot fi: centre de transfer tehnologic, centre incubatoare de afaceri, centre de informare tehnologică, officii de legătură cu industria, parcuri științifice și tehnologice;

c) unități de ramură specializate în transfer tehnologic, finanțate pe seama rezultatelor transferate în economie și în viața socială. În acest sens unitățile de transfer răspund de întocmirea contractelor tripartite între furnizorul de tehnologie, unitatea de transfer și unitatea care aplică rezultatele.

Astfel infrastructura de transfer tehnologic are legătură cu o rețea de organizații de mai multe tipuri. Nu există însă o definiție a termenului per se.

Termenul de transfer tehnologic nu apare în MO2018, dar apare în MF2015, ca exemplu de activitate care nu trebuie inclusă în cercetare-dezvoltare:

MF2015. 8.28 In addition to the pursuit of basic or applied research and experimental development, common R&D-related roles for units in the Government sector include the provision of technology services such as technical testing and standardisation, technology transfer (e.g. physical transfer of technology, prototypes and processes and/or “know-how”), the development of new instrumentation, the preservation, storage and access to knowledge and scientific collections through libraries, databases and repositories, and the provision of major scientific infrastructure and facilities (e.g. nuclear reactors, satellites, large telescopes, oceanographic vessels etc.). These should not be included in R&D.

8 Specializare inteligentă

Nu am găsit o definiție legală pentru acest termen. Există însă definită ‘strategia de specializare inteligentă’.

8.1 Cadru politic strategic

Conform Regulamentului UE nr. 1303/2013, un cadru politic strategic este:

2. “un cadru politic strategic” înseamnă un document sau un set de documente stabilite la nivel național sau regional care definesc un număr limitat de priorități coerente stabilite pe bază de dovezi și un termen de implementare a priorităților respective și care pot include un mecanism de monitorizare;

8.2 Strategie de specializare inteligentă

Conform Regulamentului UE nr. 1303/2013, o strategie de specializare inteligentă este:

REG1303/13 Art. 2. 3. “strategie de specializare inteligentă” înseamnă strategii naționale sau regionale în domeniul inovării care stabilesc priorități în scopul de a crea un avantaj competitiv prin dezvoltarea punctelor tari proprii cercetării și inovării și prin corelarea acestora cu nevoile întreprinderilor în vederea abordării coerente a oportunităților emergente și a evoluțiilor pieței, evitând suprapunerea și fragmentarea eforturilor; o astfel de strategie de specializare inteligentă poate lua forma unui cadru politic strategic în domeniul cercetării și inovării (C&I) la nivel național sau regional sau poate fi inclusă într-un astfel de cadru;

Acest termen apare, nedefinit, în HG929/2014, Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, dar nu apare în LC.

9 Alți termeni nedefiniți care apar în lege

9.1 Cercetare-dezvoltare de interes național

LC Art. (3) Guvernul promovează, susține, dezvoltă și stimulează activitatea de cercetare-dezvoltare de interes național, scop în care:

- a) adoptă politici de stimulare și coordonare la nivel național a activității de cercetare-dezvoltare și inovare;
- b) asigură surse de finanțare și instituie structuri organizatorice corespunzătoare pentru administrarea fondurilor respective, conform prevederilor prezentei ordonanțe;
- c) elaborează politici și emite reglementări pentru crearea în economie a unui mediu favorabil, protecția patrimoniului științific național, pentru difuzarea, absorbția și valorificarea rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare în scopul dezvoltării economice durabile, al creșterii bunăstării și calității vieții, al îmbogățirii patrimoniului național și internațional al cunoașterii.

Dacă CD include și inovare, atunci de ce este necesară mențiunea “și inovare” de la (3) a)?

9.2 Documentația științifică de interes național

LC. Art. 16. Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare care beneficiază de finanțare și din fonduri publice sunt obligate să asigure:

a) dezvoltarea bazei tehnico-științifice, actualizarea documentației științifice de interes național, precum și utilizarea acestora cu prioritate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare;

9.3 Granturi de cercetare

LC. Art. 4. (3) Ordonatorii de credite, inclusiv Academia Română, care au alocate prin buget fonduri pentru cercetare, finanțează din acestea programe proprii sau sectoriale de cercetare, inclusiv granturi de cercetare, corelate cu strategia și politicile naționale în domeniu.

Cuvântul ‘inclusiv’ implică faptul că granturile de cercetare ar fi, cumva, o categorie de programe sectoriale (ceea ce nu e cazul). Termenul ‘granturi de cercetare’ nu este definit în altă parte.

9.4 Rezultatele cercetărilor care sunt proprietate publică a statului

Art. 15. (2) Rezultatele cercetărilor care sunt proprietate publică a statului se pot utiliza în cadrul cooperării internaționale, în condițiile prevăzute la alin. (1) și cu aprobarea Guvernului.

9.5 Activitățile de cercetare-dezvoltare, care nu au drept scop obținerea de profit

LC Art. 17. (51) În cazul în care institutul național realizează și activități comerciale și de producție conform regulamentului propriu de organizare și funcționare, evidența contabilă a acestor activități se va realiza în mod distinct față de activitățile de cercetare-dezvoltare, care nu au drept scop obținerea de profit, astfel încât să fie asigurată identificarea clară pentru fiecare dintre cele două tipuri de activități a veniturilor și cheltuielilor aferente și să se elimine orice posibilitate de subvenționare încrucișată.

9.6 Potențialul uman de CD, baza de cunoștințe în domeniu

ART. 29 (1) Menținerea și dezvoltarea potențialului uman de cercetare-dezvoltare și a bazei de cunoștințe în domeniu reprezintă un atribut important al politicii de cercetare, susținut cu prioritate prin programele privind resursele umane.

Potențialul uman de CD pare a fi sinonim cu potențialul național de CD:

ART. 30 (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare urmărește creșterea potențialului național de cercetare și solicită Academiei Române și academiilor de ramură, instituțiilor de învățământ superior, institutelor naționale și instituțiilor publice din sistemul național de cercetare-dezvoltare să elaboreze și să aplice programe privind formarea și dezvoltarea resurselor umane utilizate în cercetare. Programele astfel elaborate vor fi sintetizate în Strategia resurselor umane din activitatea de cercetare-dezvoltare, parte componentă a Strategiei naționale.

... de asemenea, pare sinonim cu ‘potențialul uman de cercetare implicat în domeniul de vârf’:

Art. 30 (2) Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare, care beneficiază de facilitățile prevăzute în prezenta ordonanță, vor asigura stabilizarea personalului atestat pe grade științifice, vor lua măsuri speciale pentru motivarea tinerilor de a desfășura activități în acest domeniu și vor menține și vor dezvolta potențialul uman de cercetare implicat în domeniul de vârf, prin angajarea anuală a unui număr de absolvenți și specialiști cu cea mai bună pregătire, cel puțin egal cu numărul de personal cu studii superioare plecat din institut în anul anterior, cu excepția situațiilor ce rezultă din restructurări.

9.7 persoanele cu studii superioare din domeniu

ART. 31 (1) Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare evaluate în condițiile art. 33, academiile de ramură și instituțiile de învățământ

superior acreditate organizează și participă, cu prioritate, la programele de formare profesională a persoanelor cu studii superioare din domeniu.

Unitățile, instituțiile, academiile și universitățile par a fi, în acest text, “persoane cu studii superioare din domeniu” de vreme ce participă la programele de formare profesională. Deși aparența poate fi dată de o eroare de formulare, tot e neclar care e domeniul.

9.8 Institute de cercetare vs institute de cercetare-dezvoltare

Art. 31 (2) Instituțiile de învățământ superior, academiile de ramură, institutele de cercetare și cele de cercetare-dezvoltare pot colabora pe bază de reciprocitate în promovarea unor programe de formare continuă, doctorate, teme de cercetare, în practica studenților și alte asemenea activități

9.9 Colective de cercetare, probleme din cadrul contractelor de cercetare

Art. 31 (4) Studenții din instituțiile de învățământ superior acreditate și doctoranzii pot face parte din colectivele de cercetare și participă efectiv la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare. Studenții și doctoranzii care participă la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare pot fi remunerați conform legii.

9.10 Clasificare, evaluare, certificare (a instituțiilor de cercetare)

Art. 33.

9.11 Gradul de aplicabilitate

Art. 38 e) să își organizeze compartimente de marketing în vederea creșterii gradului de aplicabilitate a cercetărilor finanțate din fonduri publice

9.12 Baza materială

Art. 39. e) dezvoltarea bazei materiale și finanțarea activității de cercetare (distinctă de patrimoniul protejat la c)).

9.13 Criterii de capabilitate, sistem competițional

Art. 47, (1) (1) Conducerea programelor prevăzute în Planul național sau a altor planuri, programe sau proiecte de cercetare-dezvoltare și inovare ale autorităților contractante se poate face direct de către acestea sau se poate atribui, în baza caracterului de recurență, Unității executive pentru finanțarea învățământului superior, a cercetării, dezvoltării și inovării, instituțiilor și unităților cu profil de cercetare-dezvoltare și inovare sau de management al activității de cercetare-dezvoltare și inovare, academiilor de ramură, instituțiilor de învățământ superior acreditate, organizațiilor neguvernamentale, precum și operatorilor economici, pe bază de criterii de capabilitate, în sistem competițional sau în mod direct, potrivit legii.

...

(5) Conducerea programelor și a proiectelor finanțate în sistem competițional din fonduri de la bugetul de stat se atribuie pe baza următoarelor proceduri de selectare a contractorilor: a) licitație sau, după caz, proceduri competiționale simplificate, dacă urmează să fie selectat un singur contractor, pentru procurarea serviciilor de conducere a programelor, serviciilor de conducere a unor proiecte de mare complexitate, bunurilor sau altor servicii; b) evaluarea propunerilor de proiecte, dacă urmează să fie selectați mai mulți contractori, pentru procurarea serviciilor de conducere și/sau execuție a proiectelor de cercetare-dezvoltare și de inovare.

Cum se atribuie conducerea programelor ... prin procurarea serviciilor de .. execuție a proiectelor CDI.

9.14 Conducătorii și realizatorii de proiecte și de părți din acestea

ART. 57 (1) Suma globală alocată de la bugetul de stat prin bugetul autorității de stat pentru

cercetare-dezvoltare, în vederea realizării programelor Planului național, se contractează cu conducătorii de programe și cu conducătorii și realizatorii de proiecte sau de părți din acestea.